
ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

УДК 159.99 +140.8

DOI 10.5281/zenodo.18267548

Научная статья

ВЛИЯНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА НА РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ

THE IMPACT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE ON PERSONAL DEVELOPMENT

ЕМЕЛЬЯНЕНКО ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ,

кандидат философских наук, доцент,

Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского.

МАЛАШЕНКО ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА,

кандидат исторических наук,

Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского.

ТРУБЕЦКАЯ МАРИНА ЮРЬЕВНА,

Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского.

EMELYANENKO VLADIMIR DMITRIEVICH,

Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor,

Bryansk State University named after Academician I.G. Petrovsky.

MALASHENKO IRINA VLADIMIROVNA,

Candidate of Historical Sciences,

Bryansk State University named after Academician I.G. Petrovsky.

TRUBETSKAYA MARINA YURIEVNA,

Bryansk State University named after Academician I.G. Petrovsky.

В работе анализируется положительное и отрицательное воздействие искусственного интеллекта на личность человека с целью выявления фактора, определяющего характер его влияния на развитие личности человека. ИИ может влиять на личность и положительно, и отрицательно, в зависимости от характера и степени развития ее ценностно-мировоззренческих оснований, сложившихся у человека в процессе его социализации. В зависимости от характера и устойчивости мировоззренческих ценностей, возможности ИИ могут быть использованы людьми как во благо, так и во вред.

The paper analyzes the positive and negative effects of artificial intelligence on human personality in order to identify the factor that determines the nature of its influence on human personality development. AI can have both positive and negative effects on a person's personality, depending on the nature and degree of development of their value and worldview foundations, which are formed during the process of socialization. Depending on the nature and stability of a person's worldview values, AI can be used for both good and harm.

Ключевые слова: человек, личность, сознание, мировоззрение, цифровая среда, искусственный интеллект.

Key words: human, personality, consciousness, worldview, digital environment, artificial intelligence.

Введение.

Актуальность статьи определяется тем, что в цифровом обществе усиливается влияние систем искусственного интеллекта (ИИ) на человека. Очевидно удобство и польза от применения искусственного интеллекта в познавательной и практической деятельности. Люди часто полагаются на ИИ, поскольку это не требует особых усилий и экономится время. Существует множество платформ для генерации текстов, использования голосовых обращений, ответов, составлению фото-портфолио всего по двум снимкам человека и др. Однако взаимодействие человека с ИИ может привести к снижению его интеллектуальной активности, упрощением мышления, ростом уровня социальной изоляции. Заметно негативное влияние ИИ на духовный мир человека в целом [8], в том числе, на его когнитивные возможности [6], правосознание [12], нравственность [16] и другие аспекты духовного бытия. Пользователи цифровых технологий также зачастую ощущают себя одинокими в «общении» с ИИ, нередко их охватывает чувство духовной пустоты и бессмысленности своего существования [2, с. 262]. Проблематику влияния ИИ на развитие личности изучали Л.Ю. Василевская, Н.В. Волохова, Ю.С. Филиппович, С.А. Лещенко, Ю.Ю. Тищенко, А.Н. Попов [1; 2; 12]. Они обратили внимание на аспекты этого влияния ИИ на личность и внесли предложения, направленные на преодоление негативного воздействия цифровой среды.

В статье применяется диалектический метод познания духовного бытия человека, взаимодействующего с программами искусственного интеллекта. Сознание людей во взаимосвязи с ИИ понимается на основе методологических принципов развития и связи познавательных структур человека с его бытием в объективной природной и социальной реальности (частью последней при этом выступают и программы ИИ). Также применяются другие методы и приемы научного познания, с учетом реалий социально-гуманитарной сферы: анализ и синтез, индукция и дедукция, сравнение и обобщение, аналогия.

Данное направление исследований разработано в недостаточной степени. В этой связи недостаточная изученность проблемы вместе с ее актуальностью темы вызывает необходимость научного осмысления характера влияния ИИ на развитие личности человека. Возникает вопрос о том, какими причинами обусловлен характер воздействия ИИ на личность, какие факторы определяют его положительное или отрицательное влияние. Цель статьи — выявить фактор, определяющий, какой характер носит влияние ИИ на развитие личности людей.

Обсуждение.

Искусственный интеллект учёные определяют как систему алгоритмов, способную самообучаться, чтобы применять полученную информацию для достижения поставленных человеком целей. Системы ИИ автоматизировали процессы во всех важных областях, включая юриспруденцию, банкинг, ретейл, медицину, безопасность и промышленность. Выделяют три вида искусственного интеллекта: слабый (Narrow AI), сильный (AGI) и так называемый суперискусственный интеллект (Super AI) [12]. Возможности ИИ растут: копирование интонаций голоса, пауз в разговоре, речевых повторений, воспроизведение мимики, распознавание письменных вопросов для дачи ответов. ИИ самообучается на основе анализа больших массивов информации, которую извлекает в ходе обработки данных [14, с. 126].

Понятие интеллекта подразумевает под собой относительно устойчивую структуру умственных способностей индивида [9, с. 142–143]. Искусственный интеллект — это условное обозначение кибернетических систем и их программного обеспечения, нужных для решения некоторых задач, требующих использования интеллектуальных способностей человека [9].

Из контекста определения стоит выделить сочетание слов «для решения некоторых задач» и не забывать о нём в случаях обращения к ИИ. Человек с достаточно развитым мировоззрением, может использовать ИИ для удобства и продуктивности деятельности. Однако если у человека нет развитых ценностно-мировоззренческих оснований, то он воспримет данные, предоставленные ИИ, не подвергая их сомнению и критике, не анализируя. При этом возможности ИИ позволяют ему оказывать огромное влияние на сознание и мировоззрение людей, которые привыкают использовать ИИ-советника в качестве универсального, всезнающего оракула [21; 22].

Учёные из разных стран мира бьют тревогу в связи со снижением уровня интеллектуального развития современной молодёжи, говоря о формировании у них клипового мышления. Внедрение систем ИИ может привести к социальной деградации (у людей возникает желание переложить свою интеллектуальную активность на ИИ) и росту добровольной социальной изоляции (для части людей общение друг с другом будет заменяться «более интересным» общением с ИИ) [10]. В этой связи ряд ученых считает, что у технологий ИИ есть не только значительный созидательный, но и разрушительный потенциал [5, с. 49].

Цель обращения к ИИ различна, например, это удобство или экономия времени и человеческих ресурсов. Но при регулярном использовании ИИ люди привыкают к «удобным» условиям получения информации, и испытывают затруднения при возвращении к «обычным» условиям познания, когда они сами занимаются поиском и логической обработкой сведений. Человек может отказаться от ряда логических операций (анализа, синтеза, сравнения, конкретизации, обобщения), непосредственно принимая данные, полученные с помощью ИИ за верные. Но суждения и умозаключения на основе готовой информации носят поверхностный характер. Если же у человека недостаточно развиты ценностно-мировоззренческие принципы, страдает и осмысление моральных проблем. Только развитый в личностном плане человек может отделить добро от зла, дать верную оценку окружающей действительности [3].

Психологическая теория деятельности использует положение о том, что не сознание определяет бытие человека, а, наоборот, деятельность человека определяет его сознание [13, с. 126]. Исходя из смысла понятий «личность» и «деятельность» ясно, что ИИ влияет на профессиональное сознание человека [17]. Сознание — это субъективная реальность, высший уровень психического отражения мира субъектом и его саморегуляции [14, с. 88]. ИИ же не обладает субъективной реальностью, а информационные процессы в компьютере «качественно отличаются по своим структурным, оперативным и целевым характеристикам от деятельности человеческого мозга» [5, с. 51].

Одним из наиболее важных условий осуществления человеком деятельности является его самосознание. То, как он себя ощущает и оценивает, находит отражение в его социальной среде. Описанное Р. Декартом и И. Фихте «отношение к самому себе» — самая первая, самая общая и самая характерная черта личности, «души» [7, с. 8–9]. Самостоятельный подбор источников информации и их изучение даёт возможность личности, путём анализа, сравнения и синтеза полученных знаний, сформировать своё собственное мнение. Это также позволяет понимать, откуда получена запрашиваемая информация. Ф. Ницше характеризует совершенного читателя как смелого, любопытного, гибкого, осторожного, хитрого, называя его «прирождённым искателем приключений и открывателем» [15, с. 217]. Путь переработки информации самим читателем более продуктивен для развития личности, хотя и является более трудоёмким и затратным по времени. Самостоятельно изучая и анализируя источники знаний, человек получает более полное представление об интересующем его вопросе. Он развивается интеллектуально, когда сам формирует собственное мнение на базе полученных сведений, развивая и углубляя их в рамках интересующей его темы. При этом условием такого развития является развитая ценностно-мировоззренческая сфера личности.

Важную роль для личности играет и самовосприятие. Путём интроспекции человек отслеживает свои состояния. Обращаясь к ИИ за готовыми сведениями и используя при этом не все логические операции, человек не достигает ощущения достаточно глубокого знания, что может привести к «синдрому самозванца» (в данном случае низкой профессиональной самооценке).

Исследователи отмечают, что ИИ не обладает свойствами и качествами человеческого интеллекта, ему не свойственны чувства, переживания, эмоции, интуиция, которые особо важны для иррациональности в принятии решений [14, с. 234]. Вместе с тем, образы, создаваемые ИИ, могут восприниматься человеком с некоторыми искажениями. Так, например, изображение или фото-портфолио часто отличаются от реального персонажа различными мимическими, анатомическими нюансами и др. Образы — это, то же, своего рода, информация, получаемая человеком одним из пяти органов чувств.

Можно выделить как положительные, так и отрицательные стороны влияния ИИ на жизнь людей. К положительным можно отнести значительное сокращение затрат времени на поиск информации, анализ, сравнение и обобщение полученных данных; удобство использования ИИ в любом месте благодаря цифровому полю; замещение труда некоторых специалистов, например, таких, как кассир, оператор, фотограф, консультант и др., что менее финансово затратно для работодателей. Имеется серьезное влияние ИИ на формирование личности молодых людей. Так, к практическим аспектам использования технологий ИИ в ходе жизненного самоопределения личности относится возможность свободного и оперативного доступа к информации о профессиях, общения с профессиональными сообществами в социальных сетях и первичной интеграция в мир профессионалов выбранной профессии [12].

Человеку для реализации своей свободы в социуме следует самому определять степень влияния ИИ на свой духовный мир, что возможно при наличии развитых ценностно-мировоззренческих качеств, эмоционально-волевой устойчивости, критического мышления. Эмоционально-волевая устойчивость связана с мировоззрением и включена в процесс общего развития личности [18]. Хорошо этот аспект замечен в профессиональной среде, когда человек, обращающийся за ответом на вопросы в своей области компетенций к ИИ, но не осмысливающий проблемы в должной мере самостоятельно, вряд ли станет квалифицированным специалистом. При этом ему важно быть развитым как личность, иметь устойчивые идеалы, убеждения и принципы, иметь широкий кругозор. Такой человек способен критически мыслить, умеет глубоко анализировать информацию, морально обуславливать свой выбор [16].

Пока люди отличают ИИ от интеллекта человека, можно полагать, что их возможности превосходят возможности «искусственные», пусть даже не в скорости. Анализ ИИ в нравственном измерении даёт возможность сделать вывод о том, что время, когда его можно будет рассматривать как некое искусственное образование, имитирующее сознание и совесть человека, его духовные качества, способности к оценке действий субъектов с позиций морали и нравственности, еще не настало и вряд ли настанет в ближайшем будущем [1]. К. Шваб отмечает, что даже помимо управления автомобилем, ИИ может извлекать уроки из прошлых ситуаций для того, чтобы обеспечивать входящую информацию и автоматизировать процесс принятия сложных решений в будущем, ускоряя получение конкретных выводов на основании собранных данных из прошлого опыта [19]. Е.Н. Клочкова, О.В. Пименова отмечают опасность отсутствия контроля за ИИ со стороны разработчика, поскольку его системы являются самообучаемыми, продолжая обучение в течение всего жизненного цикла. Люди потеряют возможность управления ИИ, если он «встроится» в Интернет, и будет функционировать независимо [10]. Л.Ю. Василевская считает, что программирование не устраняет возможности «действий» со стороны алгоритмов, вышедших из-под контроля разработчиков ИИ. Непродуманное кодирование и неквалифицированность программиста может привести к

тому, что ИИ выполнит вредоносное «действие» в виде алгоритмов, изначально не предусмотренных в программе [1, с. 3]. Вопрос о том, кто виноват в таком случае, остаётся открытым. М.М. Долгиева отмечает, что развитие ИИ порождает цифровую преступность; появляются новые для уголовного законодательства виды преступлений. Так, использование дипфейк-технологий для мошенничества или инсценировки похищения человека (убеждение его под обманом покинуть место проживания и скрыться от родственников) с целью выкупа за его «освобождение» являются совершенно новыми формами киберпреступности [5, с. 106]. Для ускоренного развития ИИ в РФ, «повышения доступности информации и вычислительных ресурсов для пользователей, совершенствования системы подготовки кадров Указом Президента РФ от 10 октября 2019г. № 490 утверждена Национальная стратегия развития искусственного интеллекта на период до 2030 г.» [19].

ИТ-технологии открывают большие возможности, но порождают новые вызовы и угрозы безопасности [4, с. 2]. По Кодексу этики в сфере Искусственного интеллекта (п.п. 1.1 разд. 1), при развитии технологий ИИ человек, его права и свободы есть наивысшая ценность [11]. Технологии ИИ должны способствовать или не препятствовать реализации всех потенциальных возможностей человека для достижения гармонии во всех сферах жизни и расцвета личности, учитывать ключевые ценности, такие как: сохранение и развитие когнитивных способностей человека и его творческого потенциала; сохранение нравственных, духовных и культурных ценностей; содействие культурному и языковому многообразию, самобытности; сохранение традиций и устоев наций, народов, этносов и социальных групп [11]. Искусственный интеллект лишь средство, которое может влиять на личность и положительно, и отрицательно, в зависимости от характера и степени ее текущего развития, прежде всего, в ценностно-мировоззренческом плане.

Заключение.

К отрицательным аспектам влияния ИИ на личность относятся падение интеллектуальной активности, риск социальной изоляции, а также снижение социального интеллекта и профессиональной компетенции в случаях, если специалист полагается на «знания» ИИ, а не собственные. При чрезмерном «общении» с ИИ меньше используется критическое мышление, падает креативность личности, т. к. ИИ быстро генерирует новые идеи и образы, не позволяя людям тренировать соответствующие способности. Сокращаются за счет замены человека цифровыми устройствами и рабочие места, требующие простого умственного труда. Поэтому исчезает необходимость в общем интеллектуальном развитии личности. В ходе познания и практики необходимо рассматривать ИИ как один из источников информации, равнозначных с другими, при этом данные всех источников нужно верифицировать. Людям приходится переосмысливать личностные ценности при взаимодействии с цифровой средой. Каждый сам определяет уровень внедрения в свою жизнь ИИ, от его использования только в профессиональной деятельности до применения во всех сферах жизни. В зависимости от устойчивости моральных принципов и ценностей, характера развития и устойчивости мировоззрения возможности ИИ могут быть использованы людьми как во благо, так и во вред. Характер влияния ИИ на развитие личности зависит от тех ценностно-мировоззренческих оснований, которые сформированы у человека в процессе его образования и воспитания до взаимодействия с цифровой средой.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Василевская Л.Ю. Кодекс этики для искусственного интеллекта: юридический миф и реальность // Гражданское право. 2023. №2. С. 19–22.
2. Волохова Н.В., Филиппович Ю.С. «Невыносимая легкость» одиночества в новых реалиях цифровой среды // Известия Юго-Западного государственного университета. 2022. Т. 12. № 3. С. 260–270.

3. Голубева Г. Ф., Фещенко Е. М. Формирование эмоциональной устойчивости и волевого самоконтроля студентов в ситуации оценивания знаний // Вестник Брянского государственного университета. №4 (30) (2016): исторические науки и археология /литературоведение/ языкознание/ педагогические науки. Брянск: РИО БГУ, 2016. С. 260–268.
4. Волкова Н.С., Ефремов А.А., Зырянов С.М. и др. Государство, общество и личность: пути преодоления вызовов и угроз в информационной сфере: монография. М.: Инфотропик Медиа, 2024. 352 с.
5. Долгиева М.М. Квалификация дипфейк-мошенничества и киберпохищения человека // Актуальные проблемы российского права, 2024. № 11. С. 106–113. DOI 10.17803/1994-1471.2024.168.11.106-113.
6. Емельяненко В.Д. Влияние искусственного интеллекта на когнитивную сферу человека в контексте ценностно-мировоззренческого анализа // Манускрипт. 2025. Т. 18. № 2. С. 519–527. DOI 10.30853/mns20250074.
7. Емельяненко В.Д. Интернет и ценностно-мировоззренческие основания морали // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики, 2013. Вып. 9-2. С. 58–62.
8. Емельяненко В.Д., Малашенко И.В., Матаков К.А. Влияние искусственного интеллекта на духовный мир человека // Манускрипт. 2025. Т. 18. № 1. С. 357–363. DOI 10.30853/mns20250052.
9. Карпенко Л.А. Психология: Словарь. М.: 1990. 496 с.
10. Ключкова Е.Н., Пименова О.В. Искусственный интеллект: угрозы и безопасность // Безопасность бизнеса. 2024. №4. С. 49–52. DOI 10.18572/2072-3644-2024-4-49-52.
11. Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта // Информационно-правовое обеспечение ГАРАНТ. URL: <https://base.garant.ru/406862712/> (дата обращения: 02.01.2026).
12. Лещенко С.А., Тищенко Ю.Ю., Попов А.Н. Современные стратегии использования искусственного интеллекта при формировании профессионального мировоззрения будущего юриста // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2024. №3. С. 28–30. DOI 10.18572/2072-4438-2024-3-28-30.
13. Маклаков А.Г. Общая психология. СПб.: Питер, 2025. 592 с.
14. Мельников В.Ю., Агаян В.А. Киберсталкинг: понятие и классификация // Российский судья. 2023. №11. С. 29–34.
15. Ницше Ф.В. Антихрист. Эссе Homo. М.: Эксмо, 2023. 320 с.
16. Трубецкая М.Ю. Влияние компьютеризации на моральные ценности человека // От концепции к реализации – создание будущего через науку и практику: сборник статей по итогам Международной научно-практической конференции (Ижевск, 29.03.2025). Стерлитамак: АМИ, 2025. С. 119–123.
17. Трубецкая М.Ю. Профессиональное самосознание практических психологов // Социально-психологические вызовы современного общества. Проблемы. Перспективы. Пути развития. Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Брянск, 2025. С. 172–175.
18. Тулиглович М.А., Певцова И.Е. Применение искусственного интеллекта в судебной деятельности // Российский судья, 2025. №8. С. 49–52.
19. Указ Президента РФ от 10 октября 2019г. № 490 Об утверждении «Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 г.» // Президент России. URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/44731> (дата обращения: 02.01.2026).
20. Шваб К. Четвёртая промышленная революция. М.: «Эксмо», 2016. 208 с.
21. Шиткина И.С., Бирюков Д.О. Искусственный интеллект: правовые аспекты. Часть 1 // Право и экономика. 2023. №11. С. 5–14;
22. Шиткина И.С., Бирюков Д.О. Искусственный интеллект: правовые аспекты. Часть 2 // Право и экономика. 2023. №12. С. 5–15.

Поступила в редакцию: 03.01.2026

Принята в печать: 16.02.2026

© Емельяненко В. Д., Малашенко И. В.,

Трубецкая М. Ю., 2026.